

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

ISSN 15 12-33-08

№2(10), 2010

LIFE and LAW

International Scientific-Practical Legal Journal

“ცხოვრება და კანონი”

“LIFE AND LAW”

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

International Scientific-Practical Legal Journal

№2(10) 2010

უაპ(UDC)34

ISSN 1512 – 3308

Ltd “Temida +”

მთ. რედაქტორი ბივი ლობჯანიძე,

პროფესორი

რედაქტორის მოადგილე ავთანდილ
გავაშელიშვილი, პროფესორი

Editor in chief: Professor GIVI

LOBZHANIDZE

Deputy editor in chief: Professor

AVTANDIL GAVASHELISHVILI

სარედაქციო კოლეგია

სერგო ტეფნაძე, პროფესორი
რუსუდან ქუთათელაძე, პროფესორი
ოთარ გამყრელიძე, პროფესორი
რომან შენგელია, პროფესორი
მამუკა შენგელია, პროფესორი
მანანა მოსულიშვილი, პროფესორი
ალექსანდრე კუხიანიძე, პროფესორი
ზაურ მჟავანაძე, იურისტი
ავთანდილ ასათიანი, პროფესორი
ჯანრი კაშია, პროფესორი
ავთანდილ ტუკვაძე, პროფესორი
გიორგი ღლონტი, პროფესორი
თამარ მეტრეველი, იურისტი
ზაურ ჯინჯოლავა, პროფესორი
ზუხრა მაცაბერიძე, პროფესორი
ლუიზ შელი – აშშ ჯორჯ მეისონის
უნივერსიტეტის პროფესორი
იოლანდა ბონცა – პროფესორი,
ქ. ვარშავა

ვლადისლავ პეტროვსკი – ვორონეჟის
უნივერსიტეტის პროფესორი

ველაკიავიჩუს ალგის – ვილნიუსის
უნივერსიტეტის პროფესორი

BOARD OF EDITORIAL STAFF:

Professor **Sergo Tepnadze**

Professor **Rusudan Kutateladze**

Professor **Otar Gamkrelidze**

Professor **Roman Shengelia**

Professor **Mamuka Shengelia**

Professor **Manana Mosulishvili**

Professor **Alexandre Kukhianidze**

Lawer **Zaur Mzhavanadze**

Professor **Avtandil Asatiani**

Professor **Janri Kashia**

Professor **Avtandil Tukvadze**

Professor **George Glonti**

Lawer **Tamar Metreveli**

Professor **Zaur Jinjolava**

Professor **Zukhra Matsaberidze**

Louise Shelly – USA, Director of Traccc
of George Meisons, University professor

Iolanda Bonza – Varshava professor

Vladislav Petrovski – Voronezh
University professor

Dzelakiavichus Algis - Professor of
Vilnius University

საქართველო, ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, წურწუმის ქ. №27

27 Tsurtsunia St., Isani District, Tbilisi, Georgia. Tel: 899-55-82-59; 77-52-78

მანანა მოსულიშვილი, მირანდა გურგენიძე
 თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის
 სამართლებრივ-რელიგიური და
 სოციალურ-ფსიქოლოგიური საკითხები
 (ნაწილი II) 51

MANANA MOSULISHVILI, MIRANDA
 GURGENIDZE
 Legislative-religious and social-
 psychological questions of theocratic political
 system (Part II) 51

გივი ლობჯანიძე, დავით
 ლობჯანიძე
 ნიჰილიზმის პრობლემა სამართლის
 ფილოსოფიაში 63

GIVI LOBZHANIDZE, DAVIT
 LOBZHANIDZE
 Problem of Nihilism in Philosophy
 of Law 63

❖ კონსტიტუციური სამართალი

❖ CONSTITUTIONAL LAE

მანანა მოსულიშვილი, მამუკა
 მათიაშვილი
 რეფერენდუმი, როგორც უშუალო
 მმართველობისა და სახალხო
 კონტროლის თანამედროვე ფორმა 71

MANANA MOSULISHVILI, MAMUKA
 MATIASHVILI
 Referendum as a modern form of
 direct ruling and public
 control 71

❖ სამოქალაქო სამართალი და
 პროცესი

❖ CIVIL LAW AND PROCEDURE

ზურაბ ჭყონია
 სამოქალაქო სამართალწარმოებისა
 და აღსრულების საკითხები
 ძველ ქართულ სამართალში 79

CHKONIA ZURAB
 Legal Analysis of Civil Litigation
 and Enforcement
 of Georgia 79

ჟურნალისტ თამარ ქოქიაშვილის
 ინტერვიუ იურიდიულ მეცნიერებათა
 დოქტორთან, პროფესორ მანანა
 მოსულიშვილთან 89

Interview of journalist Tamar
 Kokiashvili with Doctor,
 Professor Manana Mosulishvili 89

ილიას სვეტი 94

ILIA'S COLUMN 94

სამოქალაქო სამართალი

ზურაბ ჭყონია

თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების
უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის
დოქტორანტი, ადვოკატი

სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები კველ ქართულ სამართალში

სასამართლოს და სხვა ორგანოების აქტების აღსრულება წარმოადგენს სამართლებრივი პრაქტიკის უმნიშვნელოვანეს ადგილს, სადაც სრულად ვლინდება სამართლებრივი რეგულირების ეფექტურობის მთელი მექანიზმი, რაც ფაქტობრივად თავისთავად გახლავთ პროცესის მონაწილე, როგორც ადამიანის, ისე ნებისმიერი ფორმის ორგანიზაციების უფლებების რეალიზაციის უზრუნველყოფის ერთადერთი საშუალება. შესაბამისად სააღსრულებო წარმოება სამართლის უმნიშვნელოვანესი სფეროა და მისი მეცნიერული გამოკვლევა, როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული თვალსაზრისით გახლავთ საკმაოდ აქტუალური, მით უფრო, რომ სააღსრულებო სამართალი არის ქართული სამართლის ერთ-ერთი ახალგაზრდა დარგი. თავად კანონი (1908-ის) სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ მიღებულია 1999 წლის 16 აპრილს.¹ უნდა აღინიშნოს, რომ მართალია, ცალკე კანონის მიღება იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა დღიდან მიღებისა მასში შესულია მრავალი ცვლილება, რაც თავისთავად ნეგატიურად აისახება სააღსრულებო სამართლის როგორც დარგის განვითარებაზე. კა-

ნონში ცვლილებების ხშირი შეტანის მიზეზი კი განპირობებულია თავად ამ კანონის ხარვეზიანობით.

სააღსრულებო წარმოება ცალკე კანონის მიღებამდე რეგულირდებოდა 1964 წლის რედაქციის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის V კარით („სააღსრულებო წარმოება“).² აღნიშნული კოდექსი მიღებულ იქნა საბჭოთა პერიოდში და შესაბამისად მასში არ იყო გათვალისწინებული სააღსრულებო წარმოება თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ დღემდე საქართველოში დამოუკიდებლობის მიღებიდან ფაქტობრივად სააღსრულებო წარმოება და მისი პრობლემები არ არის მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი და გამოკვლეული. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით სპეციალურად ცალკე სააღსრულებო წარმოების თემაზე არ ყოფილა დაცული არც ერთი დისერტაცია, არც დამოუკიდებლობის შემდეგ და არც საბჭოთა პერიოდში.

საქართველოს სააღსრულებო წარმოების შესწავლისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ამ დარგის, ისე მთლიანად სამოქალაქო

სამართალწარმოების ისტორიის სამართლებრივ ანალიზს, ასევე გარკვეული პარალელების გაკეთებას დღევანდელ საპროცესო კანონმდებლობასთან. საქართველოს სამართალწარმოებისა და სააღსრულებო წარმოების ისტორია პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ეპოქად, კერძოდ, რუსეთთან შეერთების წინ და შეერთების შემდგომ, წინამდებარე კვლევის საგანი კი, როგორც სათაურიდანაც ჩანს გახლავთ სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები ძველ ქართულ სამართალში.

გამოჩენილი ისტორიკოსი ივანე ჯავახიშვილი მის ნაშრომში აღნიშნავდა, „ხოლო რადგან სამართლის სფეროში, იმდაგვარადვე როგორც სახელმწიფოს ყოფა-ცხოვრებაში, ორი მთავარი უწყება მოქმედებდა, ერთის მხრივ თვით სახელმწიფოს ხელისუფლება, მეორეს მხრივ ეკლესია, ამიტომ სამართლის ძეგლებიც ორნაირი იყო, საეკლესიო და საერო კანონმდებლობის ძეგლები არსებობდა.“³ „სამართლის აღსანიშნავად ძველ ქართულ მწერლობაშიაც იხმარებოდა და ეხლაც არის შერჩენილი სიტყვა კანონი“. ⁴ იქვე განმარტავდა „კანონი მარტო სასამართლოს წიგნის ერთ-ერთ მუხლს კი არ ნიშნავდა, არამედ თვით იმ კანონების კრებულს, თვით სასამართლო წიგნსა, ან ძეგლსაც, სადაც კანონები მოიპოვება“. ⁵ ამავე ნაშრომში ავტორი გვაძლევს სიტყვა „სამართლი“-ს შემდეგ განმარტებას, „ეს სიტყვა მართლისაგან არის წარმომდგარი, რაც თავდაპირველად სწორესა ნიშნავდა. იმისდა მიხედვით „სამართალიც“ სისწორესა, სწორობასა აღნიშნავს“.⁶

ქართული სამართლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა ჩვეულებითი სამართალი. საქართველოს სააღსრულებო წარმოებისა და ზოგადად სამოქალაქო სამართალწარმოების შე-

სახებ რამდენიმე უძველესი საერო ხასიათის ძირითადი წყაროა ჩვენთვის ცნობილი, კერძოდ, ვახტანგ VI სამართლის წიგნთა კრებული,⁷ თავად ვახტანგ VI-ს სამართლის წიგნი,⁸ „დასტურლამალი“,⁹ „განჩინება ბარისა და მთურთა ადგილთა“¹⁰ და ერეკლე II -ს მიერ მიღებული „განწესება-განჩინებანი“.¹¹ შემოადინიშნული ზოგიერთი წყაროს იურისდიქცია საქართველოს ტერიტორიაზე განსხვავებული გახლდათ. მაგალითისათვის ერეკლე II-ს მიერ მიღებული „განჩინება-განწესებანი“ მოქმედებდა მხოლოდ ქართლ-კახეთის ტერიტორიაზე. მიუხედავად ამისა, ყველა შემოადინიშნული წყარო საქართველოს სამართლის ისტორიის შესწავლისათვის შეუფასებელია, თუმცა უმნიშვნელოვანესია ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული, რომელიც პროცესუალურ საკითხებს ნაკლებად შეიცავს. პროცესუალური კუთხით კი მეტად საინტერესოა ვახტანგ VI-ს „დასტურლამალი“, რომელიც შედგენილია 1707-1709 წლებში. ქართული სამართლის ისტორიის მნიშვნელოვან წყაროებს წარმოადგენენ ასევე სიგელ-გუჯრები, სასამართლოს განაჩენები, არხები, ოქმები და მეფეთა და ფეოდალთა ბრძანებები და განკარგულებები.

ძველ ქართულ სამართალში სამოსამართლო ფუნქციის განხორციელების უფლება ჰქონდათ მეფეს, დედოფალს, უფლისწულებს, (სხვადასხვა დროს) ჭყონდიდელს, მსაჯულთუხუცესს, მდივანბეგებს, „საქართველოს მსაჯულთ შეკრებილობას“, მოურავეებს მამასახლისებს, ერისთავებს, ქედხუდებს, ბჭეებს (მედიატორებს) და „უფროს კაცებს“ („სოფლის კაცებს“).

თავისი იურისდიქციის ფარგლებში მოსამართლის ფუნქციებს ასრულებდნენ უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირებიც.

მოითხოვს და ოქმი ეძლევა. ამ პრინციპის დაცვას მომჩივნის „კმაყოფა“ ეწოდებოდა.¹⁷ ოქმის შესრულება სავალდებულო გახლდათ. მისი იურიდიული ბუნება კი კარგად ჩანს იესე ბარათაშვილის სიტყვებში „განაჩენისათვის ოქმი მაქვს განაჩენის ბეჭდით დაბეჭდილი.“¹⁸ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 302 მუხლის 1 ნაწილით „ამ თავში ჩამოყალიბებული გამარტივებული წესით შეიძლება განხილულ იქნეს მოთხოვნები გარკვეული ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ“. ამავე კოდექსის 303 მუხლის 1 ნაწილით „დავალიანების გადახდის ვალდებულების შესახებ განცხადება, რომელიც საქმის გამარტივებული წესით განხილვის საფუძველია, მიზნად უნდა ისახავდეს სასამართლოს მიერ დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების მიღებას (გადახდის ბრძანება).“²⁷ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ სამართალწარმოების პროცესი მიმდინარეობდა როგორც სასარჩელო, ისე გამარტივებული წარმოებით, კერძოდ, ოქმის მიცემის წესი უდაოა, რომ გახლდათ დავალიანების გადახდევინების შესახებ საქმის განხილვის გამარტივებული წესით წარმოების ანალოგი, ამასთან გარდა ფულადი ვალდებულებისა, მსგავსი წესით ხდებოდა ასევე გარკვეული მოქმედების დაკისრება ან სხვა ქონებრივი საღაო საკითხის მოგვარება. აღნიშნული თავისთავად მიუთითებს მაშინდელი საპროცესო სამართლის მოქნილობასა და დახვეწილობაზე. სამართლის ძეგლების შესწავლისას ჩანს, რომ პრაქტიკაში გამარტივებული წესით დავის გადაწყვეტა გახლდათ ფართოდ მიღებული და ხშირ შემთხვევაში დავასწორედაც ამ წესით წყდებოდა. თუ მხარე არ ეთანხმებოდა მის საწინააღმდეგოდ გამარტივებული წესით

გადაწყვეტილ დავას, მას უფლება ჰქონდა გაესაჩივრებინა იგი. მხარეს შეეძლო მოეთხოვა ასევე თავად მეფის მიერ მიღებული ოქმის გადახედვა. თავისთავად უდავო წარმოების წესით საქმეთა გადაწყვეტის მხარეთა მიერ მოთხოვნა, ანუ ოქმის მიცემის მაღალი სტატისტიკა და ამ წესით საქმის დასრულება, მიუთითებს საპროცესო კანონმდებლობის ეფექტურობაზე, რასაც ასევე ხელს უწყობდა ის, რომ იშვიათი გახლდათ მხარეთა მიერ უფლების ბოროტად გამოყენება, რაც განპირობებული იყო პროცესის მონაწილე მხარეთა მაღალი საერო თუ რელიგიური მართლშეგნებით, კანონმორჩილებით, მორალურ-ზნეობრივი უნარჩვევებით. საპროცესო კანონმდებლობის ეფექტურობა ასევე გამოიხატებოდა დავის გადაწყვეტაში შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში და, რაც მთავარია, დახვეწილი სააღსრულებო სისტემით. დღეს მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 307-ე მუხლითაც უდავო წარმოების წესით გადაწყვეტილ საქმეზე მოწინააღმდეგე მხარე უფლებამოსილია მიღებულ ბრძანებაზე შეიტანოს პროტესტი.²⁷ თანამედროვე პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ გამარტივებული წესით მიღებული ბრძანებები ხშირ შემთხვევაში მოწინააღმდეგე მხარის მიერ უსაფუძვლოდ პროტესტდება და საჩივრდება (არა მარტო გადახდის ბრძანებები, ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სხვა აქტებიც.) და შესაბამისად საქმეები ძირითად წყდება სასარჩელო წესით, რისი ერთ-ერთი მიზეზიცაა მხარეების მიერ საპროცესო უფლებების ბოროტად გამოყენება პროცესის გაჭიანურების მიზნით. ამასთან უნდა აღნიშნოს, რომ არც თუ იშვიათია მხარეთა მიერ პროცესის გაჭიანურების მიზნით უსაფუძვლოდ დავის აღძვრის ფაქტები უკვე აღსრულების პროცესში. თავისთავად მსგავსი პრაქტიკა მიუთითებს

მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობის ნაკლებ ეფექტურობაზე. გარდა ზემოაღნიშნულისა, აშკარაა, რომ მაშინ არსებული წესი უსაფუძვლოდ საჩივრის აღძვრისათვის მომჩივანისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, მნიშვნელოვნად ამცირებდა მხარეების მიერ უფლებების ბოროტად გამოყენების ფაქტებს და ხელს უწყობდა პროცესის ეკონომიას, კერძოდ, ნაკლები დანახარჯებით და მოკლე დროში საქმეთა დასრულებას.

ერთ-ერთ „საჩივრის აქტს ასეთი რეზოლუცია: „ბატონიშვილები გიბრძანებთ, მერმე ბატონისაგან ახალი განჩინება ასე არის და ჩვენგანაც, რომელი კაცი სამართალს არ დასჯერდება და მეორედ შევა სამართალში და გამტყუნდება, რაზედაც ლაპარაკობენ, ერთი მეტიც სხვა წაერთმევა“. და ბოლოს მთავრდება სიტყვებით: მას ვინც სამართალში გამტყუნდება განჩინებისამებრ დაისჯება“.¹⁹ „კანონის მოთხოვნის შესრულება მეფეს იმდენად კატეგორიულად მიაჩნია, რომ მოდავე მხარეს ურჩევს, თავი შეიკავოს უსაფუძვლოდ საქმის გასაჩივრებისაგან „ქრადგანაც მდივანბეგის სამართალს არ დასჯერებიხარ, თუ მეორედ ილაპარაკებ, თუ გამართლდები, სამართალს მოგცემთ, და თუ გამტყუნდები, იცოდე, ეგ შენი მიწაც გამოგერთმევა და ჯარიმა (სა)ც წაგართმევთ. კარგად იფიქრე.“²⁰ შემოთქმული კი მიუთითებს არა მაშინდელი მართლმსაჯულების მხრიდან მხარეზე ზეწოლის ფაქტზე, არამედ პირიქით, გახლავთ მოდავე მხარეთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი საპროცესო გარანტია, ვინაიდან გარკვეული სანქციების დაკისრება მხარეებს თავისთავად უკარგავდა უსაფუძვლო საჩივრის აღძვრის სურვილს. აღნიშნული გარკვეულწილად დღეს მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 57-ე მუხლით განსაზღვრულ უზრუნველყოფის გა-

რანტიის ნაირსახეობაცაა, თუმცა რამდენადმე განსხვავდება მისგან. მართალია, ფეოდალური ფორმაციის პირობებში, როგორც ხელისუფლება, ისე კანონები გამოხატავდა თავისი შინაარსით გაბატონებული კლასების ნება-სურვილს და ემსახურებოდა არსებული ფორმაციის შენარჩუნებას და განმტკიცებას, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სამართლის ისტორიის წყაროების შესწავლისას ირკვევა, რომ თავად არსებული კლასობრივი ბუნების კანონმდებლობის ფარგლებში, რამდენადაც ეს კანონები იძლეოდა საშუალებას, თავის გადაწყვეტა ხდებოდა არსებული პროცესუალური კანონმდებლობის დაცვით. ზოგადად ქართული სამართლის და სამართალწარმოების შესწავლისათვის შეტად საინტერესოა ანტონ II-ს ბრძანება (1795 წ. 21 იანვარი), ვინაიდან ამ დოკუმენტის შინაარსიდან კარგად ჩნდება მაშინდელი სამართალწარმოების ტოლერანტული ბუნება. ბრძანებიდან ირკვევა, რომ ვინმე დათუა გვერდწითელს მოუკლავს მღვდელი და შემდეგ იმერეთში გადახვეწილა. ბრძანებით ანტონ II მიმართავს ბეჟან ამილახორიშვილს, „ახლა ჩვენ შენ ამას გიბრძანებთ, რომ შენ უნდა გარდახვიდე იმერეთს და გარდამოიყვანო და შენთან ამყოფო; ნურსად გამოუშვებ და ნურცა ვის დაანებებ, მანამ ჩვენ დავიბარებდეთ და სჯულიერის სამართლით საკანონოსა და სულიერს კანონებს განუჩინებდეთ, რომ არსად გარდავარდეს და თავის თავსაც ერთი რამ ბოროტი განსაცდელი საუკუნოდ წარსაწყმედელი არა შეამთხვიოს რა. ამისათვის უფრო ვიდწვიოთ ამ საქმეზედ, რომ ცხოვართათვის წარყმედულთა მოძიებად მოვიდა ღმერთი და ამგვარის მოქმედის კაცისა ჩვენდამო ბრძანებულ არს სამართალი და არა სხუათაგან.“²¹ აღნიშნული ბრძანებიდან ირკვევა, თუ

რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა პიროვნების უფლებების დაცვას. სამართალწარმოებისას გარდა ყოველივე ზემოაღნიშნულისა ქართულ სამართალში, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, არსებობდა სასამართლო გადაწყვეტილების და სხვა იურისდიქციის აქტების აღსრულების საკმაოდ ეფექტური მექანიზმები, რაც სწორედაც რომ გახლდათ სასამართლო და სააღსრულებო პროცესის მონაწილე პირების უფლებათა დაცვის რეალური გარანტიები. ზემოაღნიშნული დასკვნის საფუძველს იძლევა ასევე სხვადასხვა იურისდიქციის აქტების აღსრულების პირად კონტროლზე აყვანის არაერთი ფაქტი მეფის, დედოფლის, თუ სხვა უმაღლესი წოდების თუ თანამდებობის პირების მიერ. მაგალითად, იმერეთის მეფე სოლომონი მის ბრძანებაში უცნობ პირს (1750-იანი წლები) სწერს „მეფე სოლომონ გიბრძანებ ეს ბურჯანაძე შემომეხვეწა; თეთრი გისესხებია ამისგან და უთხოვია და არ მიგიცემია. ახლავე მიეცი ამისი თეთრი და სარგებელი, თვარამ ბოქაულს გამოგიგზავნი და ისე გარდაგახდევინებ, იცოდე! ერთს საქმეს დაგისაქმებია და წავიტანია, და ორასი მარჩილის საქონელი უშოვნია, და არ მიგიცემია, ამაზედაც გაურიგდი და ის ოთხი მარჩილი მიეცი. მამუკელა იაკობიძე გამოგიგზავნია. იაკობიძე, სანამდის ეს თეთრი არ მიიღო, მანამდის არ წამოხვიდე იცოდე!“²² ასევე მნიშვნელოვანი გარანტიაა აღსრულების და სასამართლო პროცესში მონაწილე სუბიექტების უფლებათა დაცვის საკითხში ის, რომ მუხედავად ფეოდალური ეპოქისა განაჩენის აღსრულებლობისათვის პასუხისმგებლობა თანაბრად ეკისრებოდა ყველას განურჩევლად სოციალური, თუ ქონებრივი მდგომარეობისა. ერთ-ერთ დოკუმენტში გიორგი ბატონიშვილი მიმართავს მე-

ბატონე მამუკა თარხნიშვილს: „თუ ხელს შეუშლი განაჩენის მოთხოვნის აღსრულებას ამით მისის უმაღლესობის ბრძანების წინააღმდეგ იქნებით და სამართლისაცა და შენს თავადიშვილობას არ ეკადრება, ისე ავადაც მოგეპყრობით.“²³ აღნიშნულიდან ვლინდება, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა აღსრულების უზრუნველყოფას. ამასთან როგორც ზემოაღნიშნული, ისე სხვა სამართლის ძეგლების შესწავლის შედეგად ირკვევა, რომ აღსრულების რეალურად უზრუნველყოფის მექანიზმები ეფექტური იყო არამარტო ქართლ-კახეთის სამეფოს, არამედ ასევე მთლიანად საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე არსებულ სამეფოებსა თუ სამთავროებში.

თავად აღმასრულებლის ფუნქციები ევალებოდა იასაულს, მხეველს, ეშვიკაღბაშს, ნასაღნიბაშს და ბოქაულს. მაგრამ აღნიშნული ძირითადად გახლდათ იასაულის მოვალეობა.²⁴ იასაულად ასევე შეიძლება დანიშნულიყო პირი დროებით კონკრეტული საქმის გადაწყვეტის მიზნით მისი ავტორიტეტის გამო. პრაქტიკაში იყო, იასაულად მომნივანი მხარის მოთხოვნით ინიშნებოდა მისთვის სასურველი რომელიმე პირი.²⁵ წინააღმდეგ შემთხვევაში იასაულს თავად იასაულთა სამსახურის ხელმძღვანელი ნიშნავდა. საქმის გარემოებისდა მიხედვით ხდებოდა ასევე რამდენიმე იასაულის ერთობლივად დანიშვნა. იასაულს ასევე ევალებოდა აღსრულებისას მხარეთა შორის არსებული დავის დარეგულირება. აღსანიშნავია, რომ იასაული აღსრულებას მოწმეთა თანდასწრებით ახდენდა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, სამართალწარმოებისას შესაძლებელი იყო აღსრულების შებრუნებაც მსგავსად დღეს მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 267¹¹-ე მუხლისა.²⁷ ანტონ I მის ბრძანე-

ბაში ოქმის დაყენების შესახებ იოსებ ქურხულს მიმართავს“: მერმე ქულივისძეს სვიმონს, რომ ოქმი უბოძეთ დოდოს ჭაღისა ეგ ოქმი ისევ დაგვიყენებია, ამისათვის რომა, მისმა მაღალღირსებამ დავით-გარეჯის არქიმანდიტრმა თომამ გარეჯელთ წერილი მოგვიტანა მრავლის კაცის მოწმობისა, რომ ეგ ჭაღა დოდოს მონასტრისა ყოფილა. ეგ ოქმი ისევ გამოართვი და ამას მოეც, ამისთვის, რომ ეგ ადგილი ისევ მონასტერს დარჩა; და ჩვენც გვიბოძებია, რადგან იმისი ყოფილა გარეჯელთ მოწმობის ძალით.²⁶ აღნიშნული დოკუმენტით დგინდება, რომ დავაზე მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ ხდებოდა გადაწყვეტილებით მომჩივანისათვის აღსრულების შედეგად უკვე მიკუთვნებულის უკან დაბრუნება მოპასუხათვის. აღსრულების პროცესში მხარეთა უფლებათა მნიშვნელოვან საპროცესო გარანტიას წარმოადგენდა ასევე აღსრულების შეჩერების შესაძლებლობა. სამართლის ძეგლების შესწავლისას ასევე ირკვევა, რომ პირს, რომელიც ახორციელებდა სააღსრულებო ფუნქციას, ეკისრებოდა როგორც ადმინისტრაციული, ისე ფინანსური პასუხისმგებლობები, რაც ხელს უწყობდა მის მიერ სააღსრულებო წარმოების დროულად და სრულყოფილად წარმართვას. გარდა აღნიშნულისა, აღსრულების რეალურად უზრუნველყოფას განაპირობებდა ისიც, რომ აღმასრულებელი ფინანსურად დაინტერესებული გახლდათ დროული და შედეგიანი აღსრულებით, კერძოდ, იგი მის მიერ წარმოებული აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხიდან, თუ ნივთიდან იღებდა გარკვეულ საფასურს. ამასთან აღსრულების პროცესში აღმასრულებლის უფლებები იყო უზრუნველყოფილი, რაც სხვა ყველაფერთან ერთად აღსრულების

რეალურად განხორციელების ერთ-ერთი არსებითი ფაქტორიც გახლდათ.

დასკვნა

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან და ქართული სამართლის, კერძოდ, სამართალწარმოების და აღსრულების წესის ისტორიის მიმოხილვისა და სამართლებრივი ანალიზიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველოში მიუხედავად მძიმე პოლიტიკური, თუ ეკონომიური პირობებისა, მიუხედავად საუკუნეების მანძილზე ქვეყნის ცალკეულ სამეფოებად და სამთავროებად დაყოფისა და მძიმე საგარეო, თუ საშინაო პოლიტიკური ვითარებისა, უძველესი დროიდან არსებობდა სამოქალაქო სამართალწარმოების კარგად ორგანიზებული და დახვეწილი სისტემა, რაც სრულად ვლინდებოდა იმ დროს არსებული ეფექტური აღსრულების მექანიზმების მეშვეობით. ამასთან სამართალწარმოებისას დანერგილი გახლდათ პროცესის მხარეთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიები.

ქართულმა სამართალწარმოებამ შედარებით სრულყოფილ სახეს მიაღწია 18-ე საუკუნის პირველი ნახევრიდან ვახტანგ VI-ის მმართველობის პერიოდში და საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ზოგადად იმ ეპოქისათვის უჩვეულოდ დახვეწილი სამართალწარმოების სახით იმავე საუკუნის მეორე ნახევარში, კერძოდ, ერეკლე II-ის მეფობის წლებში, მის მიერვე გატარებული ქმედითი სასამართლო და სამოხელეო სისტემის რეფორმის შედეგად, საიდანაც შესაძლებლად მიმაჩნია ზოგიერთი ნორმის გაზიარება და მორგება დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში, მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში დღესაც მოქმედებს არათუ მე-18 საუკუნის, არამედ უფრო ადრეული პერიოდის, როგორც საპროცესო, ისე მატერიალური სამართლის ნორმები, აგრეთვე ისეთი

პრეცედენტული სამართლის ქვეყნებში, როგორც ინგლისია, სახელმძღვანელოდ ამა-თუ იმ დავის გადაწყვეტისას გამოიყენება ასევე შუასაუკუნეების ხანაში სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიც. ამასთან ქართული ფეოდალური სამართალწარმოების ისტორიის სამართლებრივი ანალიზისას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლება ასევე დავასკვნათ, რომ სამოქალაქო სამართალწარმოება და აღსრულება გარკვეულწილად მიმდინარეობდა დისპოზიციურობისა და შეჯიბრობითობის პრინციპების საფუძველზე, შესაბამისად მხარეები სარგებლობდნენ თანაბარი საპროცესო უფლებებით და მოვალეობებით (რასაკვირველია, არსებული კლასობრივი ბუნების მატერიალური სამართლის ნორმების ფარგლებში). აღბუღა ათაბაგის- „წიგნის სამართლისაი კაცთა შეცოდებისაი ყოველისავე“ შესავალშივე აღნიშნულია „ავი საქმე ნუვისგან გაადვილდების“. ამასთან უნდა აღნიშნოს, რომ ქართული სამართალწარმოება ეფუძნებოდა არა მარტო მხარეთა თანასწორუფლებიანობის პრინციპს, არამედ ფუნდამენტალურად აგებული გახლდათ ქრისტიანულ მაღალზნობრივ მორალსა და იდეალებზე, რაც დღეისათვის ასე აქტიურებულ, „ეგრეთწოდებულ ევროპულ ჰუმანურობასა და ტოლერანტო-

ბაში“ ვლინდებოდა. ჩემს მიერ ზემოთ მოყვანილი მაგალითები, კერძოდ, თუნდაც ანტონ II-ს ბრძანება ბეჟან ამილახორიშვილისადმი, აშკარაა, რომ იძლევა საშუალებას, დასკვნისა, რომ ქართული სამართალწარმოებისათვის დამნაშავე, თუ სამოქალაქო უფლებების დამრღვევი, მიიხნეოდა არა უბრალოდ სუბიექტად, როგორც ეს სხვათაშორის იმ პერიოდის ევროპული ქვეყნის სამართლისათვის ჩვეულებრივ ითვლებოდა, არამედ იგი განიხილება, როგორც ინდივიდი, პიროვნება, მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობისა და შესაბამისად სამართლის მიზანს წარმოადგენდა, არა ამ პიროვნების იზოლაცია, ან დასჯა, არამედ სამართლის აღსრულებაში მოიაზრებოდა, როგორც დაზარალებულისა, თუ მომჩივნის დარღვეული უფლების აღდგენა, ისე დამნაშავე თუ უფლების დამრღვევი პირის უფლებების დაცვა.

ასევე შეიძლება დავასკვნათ, რომ მიუხედავად საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკე სამეფოებისა, თუ სამთავროების თანაარსებობისა და მათ შორის ურთიერთდაპირისპირებულობისა ამ სამეფოებსა და სამთავროებში ჩამოყალიბებული გახლდათ სამოქალაქო სამართალწარმოების მსგავსი სისტემა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. -საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ (1908-11) 1999 წლის 16 აპრილი;
2. - 1964 წლის 26 დეკემბრის რედაქციის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი;
3. - ივანე ჯავახიშვილი, თხზულებანი თორმეტ ტომად, ტ.VI წიგნი I ქართული სამართლის ისტორია, კარი პირველი, გვ. 23. 1982 წ.;
- 4.-იქვე გვ.24;
- 5.-იქვე გვ.25;
- 6.- იქვე გვ. 29;

- 7.- ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული, პროფ. ი. დოლიძის გამოკვლევიითა და რედაქციით -ქართული სამართლის ძეგლები, ტომი I, 1963წ.;
8. -იქვე;
9. -ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. II პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965 წ. 239
- 10 -იქვე-გვ. 450;
11. -იქვე გვ.507;
12. ივანე ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, წიგნი II, ნაკვეთი II, გვ. 479, 1929 წ.
13. ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. III პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, გვ. 1020, 1965 წ.;
14. იქვე 569;
15. არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, დიმიტრი ბაქრაძე, გვ.290, 1987 წ.;
- 16- ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. III პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, გვ. 860, 1965 წ.;
- 17.- მიხეილ კეკელია „სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I, (ქართლ-კახეთის სამეფო), 1970 წ. გვ. 118;
18. -იქვე გვ.297, გვ.298;
- 19.-იქვე გვ. 48.;
- 20-იქვე გვ. 49;
- 21- ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. III პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, გვ. 1022, 1023, 1965 წ.;
- 22.- ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდის სამთავროებისა, წიგნი I, გვ. 101, 102.;
- 23- მიხეილ კეკელია „სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I, (ქართლ-კახეთის სამეფო), 1970 წ. გვ. 303;
- 24- იქვე გვ.296;
25. -იქვე გვ. 301;
- 26- ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. III პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, გვ. 967, 1965 წ.;
27. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი №1106-ის, 1997 წ. 14 ნომბერი.

Legal Analysis of Civil Litigation and Enforcement of Georgia

Chkonia Zurab

Doctoral of faculty of Law of International Relations University of Tbilisi, lawyer

Acts of execution of Judicial and other bodies represents the most important place of Legal Practice, where the efficiency of the whole mechanism of the legal regulation is fully revealed, that is factually process involved in itself as the only way of providing realization as human rights as any other form of organizations. Accordingly the execution production is the most important field of the Law and its scientific studies is rather actual both its theoretical and practical point of view, especially that the Executive Law is one of the youngest Georgian Law Area.

It is especially important and significant fact that, still the execution and its problems in Georgia, is not study and research at the level of scientific assessment, after the receipt of the Independence. With the Information available to me, there was not any specifically separate defense of the dissertation, related to the execution, neither independence nor the Soviet period.

For the studding of the Georgian execution, great important have the law analysis of both as this field, as the legal analysis of civil litigation, also some parallels drawn with the current procedural legislation. Legislation and execution can be conditionally divided into two great eras, privately, connection with Russia before and after accession, as it seems from the title, set before the subject of study is the issues of the civil litigation and execution in old Georgian law.

Based on Overview of Georgian Law, In particular, litigation and enforcement rule and legal analysis we can conclude that despite of the hard political or economical terms, centuries of separated kingdoms and principalities of division and hard foreign and domestic policy condition in Georgia, since ancient times, there was a well-organized civil justice system, that is revealed by the effective enforcement mechanism existed at that time. At the same time the significant guarantees of defense of process parties rights was introduced.

Georgian Litigation proceedings achieved a relatively complete form from the first half of 18 century in the period of Vakhtang VIth ruling and finally were established with the unusually sophisticated type of proceedings characteristic of the era. In the second half of the same century, in particular Erekle II years of reign, at the result of the effective judiciary and official reform system, introduced by himself, from where I consider it possible to adapt and share some of the norms in applicable legislation, especially if we consider that in some European countries is still valid not only the 18 century's, but earlier period's as a procedural as material law norms, also in such a case law countries as England, any decision of the dispute was dissolved by using of the court decision of medieval period as a guidelines. At the same time what is the most important is that, at the legal analysis of Georgian feudal legal history, we can also conclude that the civil litigation and execution was proceeding on the basis of the competitive and dispositive principles. Accordingly the parts had the same procedural rights. (of course within the law of existed class nature of the material law). In the Introduction of the book - "The Law Book of pity of all men" of Agbuga Atabagi is noted that "Evil is not to be justified by anyone. At the same time It should be noted that, Georgian litigation bases not only on the equality between the parties, but it is fundamentally build on of high moral standards ideals and moral of Christianity, that reveals in "So-called European humanity and tolerance". It should be noted that the guilty or the infringer of civil rights for Georgian litigation, Considered not only as a normal subjects, that considers normally for the litigation of European countries of that time, but it considers as an individual, a person, despite of its social condition and accordingly the aim of the law was not isolation or punishment of that person, but in the execution of the law considered as a restoring of the violated rights of the victim or plaintiff, as defending the rights of the guilty or the infringer of civil rights.

Also we can conclude that despite of the coexistence or mutual confrontation of separated kingdoms and principalities of division in Georgian territory, such system of civil litigation was introduced in this separated kingdoms and principalities of division.

It is especially important and significant fact that, still the execution and its problems in Georgia, is not study and research at the level of scientific assessment, after the receipt of the Independence. With the Information available to me, there was not any specifically separate defense of the dissertation, related to the execution, neither independence nor the Soviet period.

For the studding of the Georgian execution, great important have the law analysis of both as this field, as the legal analysis of civil litigation, also some parallels drawn with the current procedural legislation. Legislation and execution can be conditionally divided into two great eras, privately, connection with Russia before and after accession, as it seems from the title, set before the subject of study is the issues of the civil litigation and execution in old Georgian law.

Based on Overview of Georgian Law, In particular, litigation and enforcement rule and legal analysis we can conclude that despite of the hard political or economical terms, centuries of separated kingdoms and principalities of division and hard foreign and domestic policy condition in Georgia, since ancient times, there was a well-organized civil justice system, that is revealed by the effective enforcement mechanism existed at that time. At the same time the significant guarantees of defense of process parties rights was introduced.

Georgian Litigation proceedings achieved a relatively complete form from the first half of 18 century in the period of Vakhtang VIth ruling and finally were established with the unusually sophisticated type of proceedings characteristic of the era. In the second half of the same century, in particular Erekle II years of reign, at the result of the effective judiciary and official reform system, introduced by himself, from where I consider it possible to adapt and share some of the norms in applicable legislation, especially if we consider that in some European countries is still valid not only the 18 century's, but earlier period's as a procedural as material law norms, also in such a case law countries as England, any decision of the dispute was dissolved by using of the court decision of medieval period as a guidelines. At the same time what is the most important is that, at the legal analysis of Georgian feudal legal history, we can also conclude that the civil litigation and execution was proceeding on the basis of the competitive and dispositive principles. Accordingly the parts had the same procedural rights. (of course within the law of existed class nature of the material law). In the Introduction of the book - "The Law Book of pity of all men" of Agbuga Atabagi is noted that "Evil is not to be justified by anyone. At the same time It should be noted that, Georgian litigation bases not only on the equality between the parties, but it is fundamentally build on of high moral standards ideals and moral of Christianity, that reveals in "So-called European humanity and tolerance". It should be noted that the guilty or the infringer of civil rights for Georgian litigation, Considered not only as a normal subjects, that considers normally for the litigation of European countries of that time, but it considers as an individual, a person, despite of its social condition and accordingly the aim of the law was not isolation or punishment of that person, but in the execution of the law considered as a restoring of the violated rights of the victim or plaintiff, as defending the rights of the guilty or the infringer of civil rights.

Also we can conclude that despite of the coexistence or mutual confrontation of separated kingdoms and principalities of division in Georgian territory, such system of civil litigation was introduced in this separated kingdoms and principalities of division.

